

Modelo de Inteligencia Artificial para la detección de cambios físicos en inmuebles a partir de información secundaria

Abstract This article presents an innovative perspective that combines fuzzy logic, a branch of artificial intelligence, with secondary data to identify physical changes in properties within Colombian municipalities with more than 20 cadastral blocks. The intention was to implement and evaluate a fuzzy logic-based artificial intelligence model to identify changes in properties, based on secondary information related to the property, and from this, be able to predict whether a property has undergone a physical change or not. This means that no cadastral information survey or satellite image usage is considered.

To understand the model, it is important to describe key concepts of fuzzy logic, such as defuzzification, fuzzy rules, and fuzzification. Since secondary data tend to be fuzzy and ambiguous in relation to the project's objective, fuzzy logic serves as a valuable tool for accurately detecting changes in properties.

In the implementation phase, rigorous data cleaning is performed, variables and business rules are defined based on expert consultation, and finally, the integration of secondary data sources for the application of a fuzzy logic model, which is validated using data from the Superintendency of Notaries and Registry and integrated into a data analysis and visualization platform. The results of this approach demonstrate the ability to identify physical changes in properties, which significantly impact cadastral updates and urban planning.

In this way, the proposal to detect physical changes in properties leverages artificial intelligence, efficient processing of large volumes of data, and highlights the importance of interdisciplinary collaboration to define future improvements involving more data sources and expert validation. This, in turn, aims to guide more informed and effective decision-making in the cadastral and urban planning domain.

Resumen Este artículo presenta una perspectiva innovadora que combina la lógica difusa, una rama de la inteligencia artificial, con datos secundarios para identificar cambios físicos en inmuebles dentro de municipios colombianos con más de 20 manzanas catastrales. La intención fue la de implementar y evaluar un modelo de inteligencia artificial basado en lógica difusa para identificar cambios en propiedades, esto a partir de información secundaria relacionada con el inmueble y a partir de esta poder llegar a predecir si un inmueble ha tenido un cambio físico o no. Es decir que no se considera un levantamiento en de información catastral o utilización de imágenes de satélite.

Para comprender el modelo, es importante la descripción de conceptos clave de la lógica difusa, como la fusificación, las reglas difusas y la defusificación. Dado que los datos secundarios tienden a ser difusos y ambiguos con relación a el objetivo del proyecto, la lógica difusa sirve como una herramienta valiosa para detectar con precisión cambios en los inmuebles.

Para comprender el modelo, es importante describir conceptos clave de la lógica difusa, como la desfusificación, las reglas difusas y la difusificación. Dado que los datos secundarios tienden a ser difusos y ambiguos en relación con el objetivo del pro-

yecto, la lógica difusa sirve como una herramienta valiosa para detectar con precisión cambios en los inmuebles.

En la fase de implementación, se realiza una rigurosa limpieza de datos, se definen variables y reglas de negocio a partir de la consulta a expertos, se integran fuentes de datos secundarios para la aplicación de un modelo de lógica difusa, el cual se valida utilizando datos de la Superintendencia de Notariado y Registro y se integra en una plataforma de análisis y visualización de datos. Los resultados de este enfoque evidencian capacidad para identificar cambios físicos en los inmuebles, lo que impacta significativamente en las actualizaciones catastrales y la planificación urbana.

De esta manera, la propuesta para detectar cambios físicos en inmuebles aprovecha la inteligencia artificial, el procesamiento eficiente de grandes volúmenes de datos y destaca la relevancia de la colaboración interdisciplinaria para definir mejoras futuras que involucran más fuentes de datos y validación de expertos, y de esta manera orientar la toma de decisiones más informada y efectiva en el dominio catastral y de planificación urbana

Keywords: Fuzzy Logic, Artificial Intelligence, Cadastral Update, Secondary Data, Urban Planning, Physical Changes, Model Validation, Expert Collaboration, Data Analysis Platform.

Palabras Clave: Lógica Difusa, Inteligencia Artificial, Actualización Catastral, Datos Secundarios, Planificación Urbana, Cambios Físicos, Validación del Modelo, Colaboración de Expertos, Plataforma de Análisis de Datos.

1. Introducción

En la era de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, donde los datos son la piedra angular para la toma de decisiones y la modelización predictiva, a menudo se ha pasado por alto el valor del conocimiento experto y la experiencia humana en la interpretación de datos. En este artículo, se explora una perspectiva diferente al proponer un modelo de inteligencia artificial basado en lógica difusa. Este modelo combina reglas fundamentadas en el conocimiento de expertos en cuanto a cambios físicos de inmuebles, con el análisis de datos secundarios, buscando así equilibrar la revolución tecnológica con la sabiduría humana.

La propuesta de investigación se sustenta en la necesidad imperante de ofrecer insumos para abordar los requerimientos del Catastro Multipropósito en Colombia. Este se entiende como una herramienta clave no solo para el ordenamiento territorial, la planificación urbana y rural, la gestión ambiental, la seguridad ciudadana, la administración tributaria y la inversión en infraestructura, sino también para hacer frente a nuevos retos globales como la seguridad alimentaria, el cambio climático y el catastro colaborativo [1].

De otro lado, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) tiene entre sus procedimientos la identificación de cambios físicos y jurídicos de los predios, para lo cual considera fuentes primarias y secundarias con la intención de optimizar los procesos de formación y actualización catastral [2]. En esa línea, la entidad se ha preocupado por desarrollar estrategias para alcanzar este objetivo, tales como la propuesta del Observatorio Inmobiliario Catastral [3], en la que se introducen técnicas de analítica de datos para intentar predecir y detectar cambios físicos en los bienes inmuebles urbanos, utilizando para ello fuentes como datos de licencias de construcción, el censo de edificaciones y datos de servicios públicos,

entre otras. Sin embargo, algunas de estas fuentes tienen cobertura limitada.

En este sentido, el modelo se centra en los datos de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) [4], ya que estos permiten identificar cambios físicos tanto en el área urbana como rural de las propiedades colombianas. La información proporcionada por la SNR abarca extensamente el territorio, lo que facilita un análisis global. A través de este abordaje, se destaca la importancia de combinar datos y conocimiento experto para lograr una perspectiva integral y enriquecida.

De esta manera, el objetivo principal de esta iniciativa es la creación de un modelo que sirva como recurso valioso para identificar propiedades en municipios con más de 20 manzanas catastrales en Colombia que han experimentado cambios físicos. Esta propuesta busca detectar dichos cambios y orientar la priorización de áreas que requieren actualizaciones en el contexto del Catastro Multipropósito.

2. Metodología

La metodología empleada en este proyecto se basa en el uso de un modelo de inteligencia artificial con un enfoque en la lógica difusa [5] para detectar cambios físicos en inmuebles en municipios con más de 20 manzanas catastrales, sin embargo y gracias a la cobertura de los registros de la SNR el modelo fue implementado para todos los municipios con información disponible.

Los aspectos clave de la metodología y una descripción de los datos, se resumen a continuación:

2.1. Identificación de fuentes de datos secundarios

Se identificaron, recopilaron e integraron fuentes de datos secundarios, centrándose inicialmente en la información proporcionada por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR).

El Observatorio Inmobiliario Catastral de la Dirección de Investigación y Prospectiva del IGAC realizó la compilación de las bases originales de la SNR relativas a cerca de 63 millones de registros en diversos formatos, que corresponden a la información de 1.104 municipios distribuidos en los 32 departamentos de Colombia, lo que indica una cobertura del 98% del territorio nacional, el periodo de los datos esta entre el año 2015 y junio del año 2023.

El diseño del modelo permite la inclusión de otras fuentes de datos en fases posteriores del proyecto, por lo que se pretende robustecer el modelo con reglas adicionales para la identificación de cambios físicos.

2.2. Limpieza y homogeneización de datos

Se llevó a cabo un proceso de limpieza, extracción, homogeneización y transformación de datos en las bases recopiladas, con el objetivo de asegurar la calidad de la información y mantener su consistencia. Este paso resulta crucial para garantizar la validez del modelo, teniendo en cuenta que la base original contiene una cantidad significativa de información que no sería considerada en el modelo y que las variables no contienen información completa, por lo que la imputación

de datos a partir de otros campos como la descripción de cabida y linderos es relevante en el proceso de alistamiento de las bases.

Tras completar el proceso de consolidación de bases, se logró obtener un total de más de 62 millones de registros, organizados por código municipal según la División Política Administrativa - DIVIPOLA del DANE. El resultado fue la creación de diversas rutinas en Python que además de la limpieza, extracción, homogenización y transformación de datos, incluyeron la imputación de información. Esta última se llevó a cabo mediante la extracción de datos a partir del campo de cabida y linderos, el cual consiste en un texto extenso que describe el inmueble y proporciona información relevante sobre documentos de creación y otros detalles relacionados.

Para la gestión eficiente de tantos registros se eligió el formato Parquet. Esta decisión se fundamenta en diversos motivos, como resalta [6]. Entre los beneficios que ofrece este formato se incluyen mejoras en la eficiencia y tamaño de archivo, una reducción significativa en el tiempo de lectura y escritura, optimización para análisis y procesamiento, capacidad para manejar esquemas y tipos de datos, así como el soporte para datos estructurados y anidados.

2.3. Definición de Variables y Reglas

Se realizaron talleres con expertos para comprender la naturaleza de la fuente, el tratamiento de los datos, y la definición de las variables que estaban consignadas en las bases que podrían llegar a aportar información acerca de un cambio físico en el inmueble, es así como, se definieron dos variables: fecha de la matrícula como proxy de vetustez, y tipo de transacción inmobiliaria, así como las reglas aplicables a cada variable utilizada en el modelo, las cuales se califican de acuerdo a los valores que se presentan en la Tabla 1 y la Tabla 2

Tabla 1: Calificación de la variable vetustez

Intervalo de tiempo	Calificación
Año más reciente	1
Año más antiguo	3

Fuente: Elaboración propia

Los valores considerados para el tipo de transacción responden a la categorización realizada sobre los diferentes actos jurídicos que se observan en los datos registrales. En la Tabla 2 se pueden observar algunos ejemplos del análisis realizado sobre la transacción para poder calificar si se puede inferir que tiene un cambio físico. Es importante destacar que las descripciones de las transacciones no fueron normalizadas o estandarizadas de acuerdo con la Resolución 7448 de 2021 de la SNR, debido a que se perdía información con respecto a las descripciones que amplían la información de la transacción.

2.4. Implementación de un Modelo de Lógica Difusa

Antes de adentrarnos en la implementación es importante comprender que es la lógica difusa y cómo funciona, algunas de las definiciones que ayudaran a comprender las ventajas y procedimiento son las siguientes:

Tabla 2: Calificación de la variable tipo de transacción

Código	Descripción de la transacción	Calificación
00101	Compraventa lote de terreno	0
00101	Compraventa parcial	5
00101	Compraventa parcial (4 has.)	5
00115	Adjudicación sucesión partición adicional	7
00116	Adjudicación unidad agrícola familiar	7
00120	Declaración de construcción	4
00126	Compraventa parcial	5
00140	Expropiación por vía administrativa	8
00141	Expropiación por vía judicial	8
00176	Formalización del título de propiedad artículo 139 de la ley 1151 de 2007	
00214	Liquidación del efecto de plusvalía	5
00214	Liquidación del efecto de plusvalía	5
00352	Declaratoria de zona de inminencia de riesgo de desplazamiento y de desplazamiento forzado	3
00357	Declaración de reserva, alineación y creación de área del sistema de parque nacionales naturales	5
00360	Reglamento de propiedad horizontal	10
00837	Extinción total régimen de propiedad horizontal	8
00902	Loteo	10
00909	Constitución de urbanización	10
00911	Declaración de construcción en suelo propio	10

Fuente: Elaboración propia

“La Lógica Difusa proporciona la herramienta para la modelización de condiciones inherentemente imprecisas y sus técnicas, en forma de razonamiento aproximado, proporcionan apoyo a las decisiones y sistemas expertos con capacidades de razonamiento poderosos” [5].

“Un conjunto borroso o difuso es una clase de objetos con un continuo de grados de pertenencia. Dicho conjunto se caracteriza por una función de pertenencia (característica) que asigna a cada objeto un grado de pertenencia que oscila entre cero y uno. Se extienden a tales conjuntos las nociones de inclusión, unión, intersección, complemento, relación, convexidad, etc., y se establecen diversas propiedades de estas nociones en el contexto de los conjuntos difusos. En particular, se prueba un teorema de separación para conjuntos difusos convexos sin requerir que los conjuntos borrosos sean disjuntos.” [7]

“La fuzzificación es el proceso de convertir cantidades clásicas en cantidades difusas. Se logra asignando un valor de membresía a cada cantidad, que representa qué tan bien la cantidad se ajusta a un concepto definido lingüísticamente.” [8]

“Una regla difusa es una regla que establece una relación entre dos conjuntos difusos. Se utiliza para modelar el conocimiento humano y la toma de decisiones.

Figura 1: Componentes y proceso de la lógica difusa.

Fuente: Elaboración propia

La regla difusa tiene la siguiente forma:

Si [condición] entonces [acción]

La condición es un conjunto difuso que representa el estado actual del sistema. La acción es un conjunto difuso que representa el estado deseado del sistema.” [9]

“La defuzzificación es el proceso en el cual se convierte un conjunto difuso de salidas de un sistema de lógica difusa en un valor concreto o definido. En otras palabras, cuando se toma una decisión basada en reglas difusas y funciones de pertenencia, la defuzzificación transforma la salida difusa en un valor numérico o una acción específica que corresponde a una opción real en el dominio del problema.”[10]

En resumen, la lógica difusa es una rama de la inteligencia artificial que trata con el razonamiento aproximado en situaciones donde los conceptos del mundo real no son discretos, sino que tienen un grado de pertenencia a varios conjuntos. Esta idea se basa en reconocer que las categorías no siempre son definidas de manera absoluta, permitiendo una representación más realista de la ambigüedad y la incertidumbre en la toma de decisiones y el modelado de situaciones. En la lógica difusa, los conceptos se representan mediante funciones de pertenencia que asignan valores entre 0 y 1 a cada punto de un conjunto, lo que permite expresar el grado de pertenencia de un elemento a una categoría. [9]

Dado que el núcleo del proyecto se centra en la detección de cambios físicos en inmuebles a partir de datos secundarios, es decir, información previamente capturada con objetivos distintos a la identificación de cambios, existe una situación donde los datos se presentan con cierto grado de difusión o ambigüedad. En esta coyuntura, la lógica difusa emerge como una herramienta útil para la detección precisa de alteraciones en las edificaciones. Mediante la aplicación de reglas basadas en el criterio de expertos, la lógica difusa brinda capacidades para discernir si un inmueble ha experimentado un cambio o no. Además de esta capacidad de inferencia, la lógica difusa sobresale por su eficiencia y precisión en el procesamiento de grandes volúmenes de datos. En la Figura 1 se encuentra un resumen de los componentes y procesos de la lógica difusa.

Una vez se ingresan las variables al modelo, se establecen reglas difusas que relacionan la vetustez del inmueble y el tipo de transacción con la posibilidad de cambio (chance). La lógica de estas reglas se presenta en la Tabla 3, donde

se asignan grados de pertenencia a diferentes combinaciones de valores de las variables de entrada.

Tabla 3: Reglas inferencia difusa

Regla	Vetustez	Transacción	Chance de cambio
1	Bajo	Bajo	Medio
2	Bajo	Medio	Medio
3	Bajo	Alto	Alto
4	Medio	Bajo	Bajo
5	Medio	Medio	Medio
6	Medio	Alto	Medio
7	Alto	Bajo	Bajo
8	Alto	Medio	Bajo
9	Alto	Alto	Medio

Fuente: Elaboración propia

Una vez se ejecuta el modelo teniendo en cuenta las reglas difusas se obtuvo un valor el cual se analizó y se establecieron rangos de cambio, posterior a ello se realizó la georreferenciación de los resultados con la información catastral con el fin de analizar espacialmente los resultados y poder identificar agrupaciones de inmuebles, esto se podrá evidenciar de mejor forma en la plataforma de análisis y visualización.

2.5. Integración en una Plataforma de Análisis y Visualización

Dentro del proyecto, se incorporó una plataforma de análisis y visualización que fue cuidadosamente evaluada y seleccionada. Para el caso del mockup se utilizó Streamlit [11], una biblioteca Python de código abierto que fue seleccionada por su simplicidad y rapidez, interfaz basada en Python, actualización en tiempo real, widgets interactivos y la capacidad de integrarse con bibliotecas populares de visualización y análisis de datos.

La aplicación resultante permite consultar los resultados del modelo de lógica difusa para la detección de cambios físicos en inmuebles, con opciones de búsqueda que incluyen la georreferenciación de los resultados. Los usuarios pueden explorar los resultados, que incluyen descriptores del inmueble y los resultados del modelo, como el número predial nacional, matrícula inmobiliaria, número catastral, entre otros. La plataforma ofrece la posibilidad de exportar estos resultados a Excel y visualizar la información de manera georreferenciada (Figura 2).

Además, se presenta una opción de búsqueda avanzada que muestra la localización geográfica de los resultados en un mapa, permitiendo a los usuarios explorar la ubicación de predios con y sin cambios físicos. La aplicación, accesible para usuarios relacionados, plantea la consideración de perfiles adicionales según las necesidades del proyecto. Este entorno proporciona una solución integral para la interpretación y análisis de los resultados del modelo de lógica difusa en el contexto de detección de cambios físicos en inmuebles.

Figura 2: Visualización geográfica del aplicativo de cambios físicos.
Fuente: Elaboración propia, A partir de SNR (2023) y datos geográficos IGAC (2023)

3. Resultados

El modelo de lógica difusa se ejecutó sobre 8'698.176 de predios, de estos aproximadamente el 68 % son predios urbanos, tal y como se ve en la Figura 3, esto muestra una relación de la cantidad de inmuebles existentes en el área urbana vs. El área rural, lo cual no dista de la realidad.

Figura 3: Distribución de los inmuebles procesados en el modelo.
Fuente: IGAC (2023), A partir de SNR (2023)

Se ha definido la presencia de cambio físico en los predios, si el valor de chance obtenido por el modelo es superior a 0.5. De esta manera, los resultados obtenidos del modelo implementado permiten señalar que, a nivel nacional, el 55,7 % de los predios deberían ser objeto de revisión para realizar visita y posible actualización catastral, ya que se presume, en virtud de estos resultados,

que presentan cambios físicos (Figura 4). Lo anterior es un indicio significativo para señalar que este tipo de modelos pueden seguir siendo implementados para procesos de mantenimiento del catastro.

Figura 4: Distribución de los predios con cambio físico a nivel nacional
Fuente: IGAC (2023), A partir de SNR (2023)

En términos del tipo de predio, es decir urbano o rural, se observa que la posibilidad o chance de que los inmuebles presenten cambios físicos es similar en cualquier tipo de predio (Figura 5), y en ambos casos, se presume que el chance de presentar cambio se encuentra alrededor de 0.6. Así mismo puede observarse que entre el 25 % y el 75 % de los predios que presentan cambio toman valores de chance entre 0,5 y 0,7, en tanto que los predios con mayor chance (más cercano a 1) son en general, la minoría. Otro hallazgo interesante, es que en los casos en que no se logre reconocer el tipo de predio (Sin información), el chance de presentar cambio físico tiende a reducirse y es más factible que para estos predios no presenten cambios, por lo tanto, no serían tentativamente objeto de revisión detallada. Ahora bien, lo anterior no excluye la necesidad de aumentar los esfuerzos para alcanzar un mejor reconocimiento del tipo de predio en la información registral.

Figura 5: Comportamiento del chance (categorización de cambio o no cambio) según tipo de predio a nivel nacional.
Fuente: IGAC (2023), A partir de SNR (2023)

Con intención de lograr ubicar espacialmente los predios que presentan cambios físicos, se buscó realizar el cruce de la información alfanumérica registral de la SNR, con los registros catastrales del IGAC, en aras de su georreferenciación,

empleando como llave la matrícula inmobiliaria presente en ambas bases de datos; sin embargo, debido a que la actualización de la formación catastral era de apenas el 9,4 % [12], muchas matrículas inmobiliarias no lograron conectarse con el número predial nacional (NPN). Si bien el modelo fue aplicado a 1.104 municipios y sobre los mismos se logró la detección de cambios físicos de acuerdo con la información registral de la SNR, la posibilidad de ubicar y visitar los predios que, según el modelo, es de 47,34 %, que corresponde al número de predios que son jurisdicción del IGAC, y que por lo tanto logran ser georreferenciados, los cuales se ubican en 778 municipios.

4. Hallazgos

La lógica difusa se ha demostrado como una herramienta esencial en la detección de cambios físicos en construcciones basados en datos secundarios, ya que permite la modelización de relaciones complejas y difusas y representa la incertidumbre inherente en situaciones del mundo real, de tal manera que el modelo de lógica difusa tiene un potencial significativo en la automatización de la detección de cambios físicos, mejorando la eficiencia en las actualizaciones catastrales y la planificación urbana, apoyado además en la integración del modelo de inteligencia artificial en una herramienta de análisis y visualización de datos lo hace accesible para su uso práctico por parte de los usuarios finales.

Lo anterior fue posible gracias al proceso de identificación, recopilación e integración de fuentes de datos secundarios, centrándose inicialmente en la fuente de datos de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), lo cual representó un paso en el proceso de detección de cambios, que requirió de un proceso de limpieza y homogeneización de datos para garantizar la calidad y consistencia de la información recopilada para asegurar la validez del modelo. Así mismo, la precisión en la identificación de cambios físicos es el resultado de la definición de variables y reglas comerciales aplicables a la fuente de datos.

Si bien la validación inicial se basó en datos de la SNR, el diseño del modelo considera procesos de validación más detallada con otras fuentes, así como jornadas de interacción con expertos en campos relacionados y relevantes como arquitectura, ingeniería civil y gestión inmobiliaria. Su aporte desde la interpretación de los resultados y la experiencia en la revisión y ajuste de variables y reglas comerciales permite fortalecer la precisión del modelo.

De otro lado es importante tener en cuenta que el cruce de datos alfanuméricos con información geográfica mediante la matrícula inmobiliaria presenta varios desafíos, por esta razón, es necesario explorar alternativas de cruce que incorporen variables adicionales, como la dirección, la identificación y el nombre del propietario, con el fin de mejorar o encontrar registros en las bases catastrales de la SNR en el IGAC, y de esta manera lograr ubicar los predios que presentan cambios físicos y evaluar de esta manera la posibilidad de que sean visitados para ser actualizados catastralmente.

El desarrollo de este proyecto de investigación ha proporcionado una base sólida para la detección de cambios físicos en construcciones en municipios colombianos utilizando lógica difusa e inteligencia artificial. Sin embargo, existen áreas y aspectos que se pueden explorar en investigaciones futuras para mejorar y expandir el modelo. Las recomendaciones para investigaciones futuras son las siguientes:

- **Incorporación de Fuentes de Datos Adicionales:** Se recomienda expandir el modelo para incluir datos de otras fuentes de datos secundarios. Esto permitirá un análisis más completo y preciso de los cambios físicos en el entorno construido y una sólida validación del modelo.
- **Expansión Geográfica:** El alcance geográfico del modelo puede expandirse para incluir otros municipios en Colombia con información relevante. Esto requerirá considerar cómo manejar los datos faltantes en algunos municipios y adaptar el modelo a diferentes contextos regionales.
- **Ajustes de Parámetros y Reglas del negocio:** Ampliar la colaboración con expertos para definir los intervalos que determinan si una propiedad ha experimentado un cambio físico basado en los resultados del modelo de lógica difusa. Esto optimizará el análisis, la planificación y el control urbanístico.
- **Exploración de Nuevas Aplicaciones:** Además de la detección de cambios físicos en construcciones, las investigaciones futuras pueden explorar otras aplicaciones de la lógica difusa e inteligencia artificial en el sector catastral, como la valoración, identificación de áreas propensas a desastres y gestión de activos inmobiliarios.
- **Evaluación del Impacto Social y Económico:** Realizar estudios para medir el impacto social y económico de la automatización en la detección de cambios físicos en construcciones. Esto puede incluir evaluaciones de eficiencia, ahorros de costos y mejoras en la calidad de vida de los residentes.
- **Desarrollo de una Comunidad de Práctica:** Promover la creación de una comunidad de práctica en la que los profesionales del catastro, investigadores y desarrolladores de modelos de inteligencia artificial puedan intercambiar conocimientos y colaborar en proyectos futuros.

Estas conclusiones y hallazgos subrayan el valor de la lógica difusa y la colaboración interdisciplinaria en la detección de cambios físicos en construcciones y destacan la importancia de la inteligencia artificial en la gestión catastral y la planificación urbana. El proyecto sienta las bases para futuras expansiones y mejoras que permitirán una detección aún más precisa y aplicable de cambios en construcciones en municipios colombianos, además se ofrecen elementos para futuras investigaciones orientadas a seguir perfeccionando y aplicando el modelo en una variedad de contextos catastrales y urbanos.

Referencias

- [1] G. Petro. Urrego et al. Plan nacional de desarrollo 2022-2026, 2023. Consultado: Agosto 09, 2023. Disponible: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND-2023/2023-05-04-bases-plan-nacional-de-inversiones-2022-2026.pdf>.
- [2] IGAC. Identificación de cambios físicos o jurídicos de los predios a partir del uso de fuentes primarias y secundarias, 2021. Instituto

- Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 18 de noviembre de 2021. Disponible: https://www.igac.gov.co/sites/default/files/listadomaestro/pc-fac-02-uso_de_fuentes_primarias_y_secundarias_0.pdf.
- [3] IGAC. Modelo predictivo de probabilidad de cambios físicos de bienes inmuebles urbanos, 2022. Observatorio Inmobiliario Catastral - Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 15 de junio de 2022. Disponible: <https://arcg.is/0PqSyS>.
- [4] Superintendencia de Notariado y Registro. Misión y visión, 2023. Consultado: Agosto 10, 2023. Disponible: <https://www.supernotariado.gov.co/transparencia/entidad/mision-y-vision/>.
- [5] J. Pedro, A. A. J. División, and V. Especiales. Modelo fuzzy de determinación del valor unitario de edificación destinada a vivienda con fines catastrales, 2014. Consultado: Agosto 08, 2023. Disponible: <https://www.catastro.hacienda.gob.es/documentos/publicaciones/ct/ct82/1.pdf>.
- [6] ¿por qué deberías de usar parquet? — business intelligence, 2023. Consultado: Agosto 16, 2023. Disponible: <https://gravitar.biz/datawarehouse/apache-parquet/>.
- [7] L. A. Zadeh. Fuzzy logic and approximate reasoning - in memory of grigore moisil. *Synthese*, 30(3–4):407–428, 1975. doi: 10.1007/BF00485052.
- [8] L. A. Zadeh. Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3):338–353, June 1965. doi: 10.1016/S0019-9958(65)90241-X.
- [9] R. Bellman. On the analytic formalism of the theory of fuzzy sets, 1973. Consultado: Agosto 10, 2023. Disponible: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0020025573900091>.
- [10] T. J. Ross. *Fuzzy logic with engineering applications*. John Wiley, 2010. doi: 10.1002/9781119994374.
- [11] Documentación optimizada - streamlit, 2023. Consultado: Agosto 21, 2023. Disponible: <https://docs.streamlit.io/>.
- [12] Revista Semana. Entrevista al director del IGAC Gustavo Marulanda, mayo 2023. Disponible: <https://www.semana.com/politica/articulo/la-meta-es-llegar-al-70-de-actualizacion-catastral-en-este-cuatrenio-gustavo-marulanda-director-202300/>.